

BUG‘DOYNING JAHON KOLLEKSIYA NAMUNALARINI VEGETATSIYA DAVRLARI (XORAZM SHAROITI MISOLIDA)

Alloberganova Z.B

Urganch davlat universiteti

Urinova D.J

Urganch davlat universiteti

Sa’dullayeva G.U

Urganch davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10449612>

Kalit so‘zlar: *ro‘vak, faza, harorat, yorug‘lik, issiqlik, ozuqa, vegetatsiya, selektsiya, germoplazma, paxtachilik, hosildorlik, genetik.*

O‘shish va rivojlanishi o‘simliklar ontogenezini va hosilning shakllanish xususiyatlarini harakterlovchi eng muhim jarayonlaridandir. Ular o‘simlik tanasidagi barcha hayotiy reaksiyalarning natijasi hisoblanadi.

O‘shish o‘simlik hayotining faollik darajasini ko‘rsatadigan eng muhim jarayonlardan biri hisoblanadi va uning davomiyligi o‘simliklar turi, navi va yashash muhitlariga bog‘liqdir.

Don ekinlari o‘shish davrida bir nechta fenologik davrlarni o‘tishi aniqlangan. Har bir davr tuzilishi, ko‘rinishi va sifat jihatdan bir-biridan farq qiladi. Don ekinlarida quyidagi fenologik davrlar aniqlangan; maysalanish, tuplanish, nay o‘rash, boshloqanish (ro‘vaklash) gullash va pishish. Har bir yangi davrga 10% o‘simlik o‘tganligi aniqlansa, demak bu davrga o‘simlik to‘la o‘tgan deb hisoblanadi.

Rivojlanish davrlarining almashinuvi o‘simliklarda yangi organlarning paydo bo‘lishi bilan ifodalanadi.

Ma‘lum bir tuproq- iqlim sharoitida etishtirishga mos kelishi uni o‘shish davri davomiyligi bilan belgilanadi. O‘shish davri davomiyligi bilan o‘simlik mahsuldorligi, don sifati va uni tashqi muhitni noqulay omillariga bardoshlilik belgilanadi.

O‘simlikning o‘shish davri ayrim rivojlanish fazalari davrini o‘z ichiga oladi, ya‘ni ekish-unib chiqish, unib chiqish-boshloqanish, boshloqanish-pishish davrlarini o‘z ichiga oladi. O‘zbekiston iqlim sharoiti uchun o‘shish davri davomiyligini qisqa yoki o‘rtacha bo‘lishi yaxshi natija beradi.

O‘shish davri davomiyligi bo‘yicha bahorgi va kuzgi bug‘doy navlari orasidagi farq katta bo‘ladi. Bahorgi bug‘doy navlari o‘shish davrining davomiyligi 70-80 kun, ayrim navlarda 120-130 kunni tashkil etadi.

Kuzgi bug‘doy navlarida qishki tinim davrini hisobga olgan holda 180-220 kunni va undan yuqori ham bo‘lishi mumkin. Bu ko‘rsatkich navning biologik xususiyati va tashqi muhit omillari ta‘siriga ham bog‘liq bo‘ladi.

Kuzgi bug‘doyni qishki tinim davri hisobga olinmaganda kuzgi bug‘doy navlari o‘shish davri davomiyligi 145-190 kunni tashkil etadi. Kuzgi bug‘doy qish faslida o‘shishdan to‘la

to'xtab qolmaydi. Havo harorati ko'tarilganda o'sish davom etadi, havo harorati pasayganda o'sishdan to'xtaydi. Shu hisobda kuzgi bug'doyni bir rivojlanish fazasi bilan ikkinchi fazasi orasidagi muddat uzayadi. Xususan fazalar orasidagi davrni uzayishi bug'doy unib chiqishdan naychalash fazasida ko'proq kuzatiladi. Unib chiqishdan naychalashgacha bo'lgan davr bahorgi bug'doy navlarida normal agrotexnika sharoitida 35-40 kunni, kuzgi bug'doyda esa 90-120 kunni tashkil etadi

Bahorgi bug'doyga nisbatan kuzgi bug'doy o'suv davrining boshlang'ich etapi nisbat past ijobiy haroratda o'tadi. Shuning uchun ko'k massa va generativ organlarni hosil qilish uchun ko'proq vaqt talab qilinadi. Ammo shunga qaramasdan kuzgi bug'doyda ekishdan tokim jadal o'sish jarayoni boshlanguncha ko'p vaqt talab qilinsada, kuzgi o'suv davri hisobida bahorgi bug'doydan 15-20 kun oldinda bo'lib, bahorgi bug'doydan erta pishib etiladi.

Qishloq xo'jalik ekinlarning o'sish va rivojlanishi ular o'sib turgan tashqi muhit omillarining xususiyatlariga bog'liq bo'ladi va ular o'simlikning hosildorligini belgilaydi. Kuzgi bug'doy etishtirishda uni hayot faoliyati uchun va o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan barcha omillarni (yorug'lik, issiqlik, ozuqa, suv va boshqalarni) oladi.

Global iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan qurg'oqchilik va haroratning ko'tarilishi barcha qishloq xo'jalik ekinlari qatori bug'doy etishtirishga ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa bug'doyning don to'lishish fazasida haroratning optimal darajadan ko'tarilishi, namlikning yetishmasligi donning fiziologik to'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muommalarni ilmiy jihatdan asoslashda asosan genetik jihatdan xilma-xil shakllarni noqulay ekologik sharoitlarga moslashuvchanligini, mahsuldorligini turli xil kasalliklarga chidamliligini, vegetatsiya davrlarni o'rganish selektsiyaning amaliyotdagi muhim vazifasi hisoblanadi [35].

Dunyodagi rivojlanayotgan davlatlar qatorida O'zbekiston ham bu halqaro markaz bilan bir necha yildan beri hamkorlik qilib keladi. Bunda asosan Respublikada muammo bo'lgan yuqori harorat, suv tanqisligi, zang kasalliklariga chidamli bo'lgan bug'doy namunalari respublikaning bir necha ilmiy jamoalarida o'rganib kelinmoqda. O'zbekiston sharoitida bug'doy o'simligiga salbiy ta'sir etuvchi ekologik stress omillardan biri bu yuqori harorat bo'lib, bug'doyning ayni don to'lish vaqtida havo haroratining 30-40 darajaga isib ketishi don tarkibidagi oqsil va uglevodlarni yig'ilishini ma'lum darajada sekinlatib qo'yadi. Bu o'z navbatida donning puch yoki engil bo'lib qolishiga olib keladi va oxir oqibatda hosildorlik kamayib ketishiga sabab bo'ladi. Bunday holat nafaqat O'zbekistonda balki dunyoning ko'pgina davlatlarida ham uchrashini kuzatish mumkin.

Shularni inobatga olgan holda Xorazm viloyati ilmiy tadqiqot instituti (PSUEAITI) ning Xorazm paxtachilik ilmiy tajriba stantsiyasi dalalarida SIMMIT germoplazmasidan olingan yumshoq bug'doyning yuqori haroratga chidamli navlar ko'chatzori namunalarini kuzgi muddatlarda ekib o'rganildi.

Tahlil natijalariga ko'ra yuqori haroratga chidamli navlar ko'chatzori namunalarda nisbatan unib chiqish - boshoqlash va boshoqlash - pishish davrlari erta ekanligi kuzatildi. Unib chiqish - boshoqlash davri namunalarda o'rtacha 184,78 kunni tashkil etgan bo'lib, o'rtacha ko'rsatkichdan erta boshoqlash 6 ta, kech boshoqlash 4 ta namunada kuzatildi. O'rganilayotgan 10 ta namuna 178-185,8 kunni va 4 ta namunada 186,7-191,3 ta namunada biroz kech boshoqlash davrini o'taganligi aniqlandi.

Nazorat navida unib chiqish - boshqoqlash davri 182 kunni tashkil qilib, o'rganilayotgan namunalar bilan taqqoslanganda namunalarning ayrimlariga nisatan erta boshqoqlagan bo'lsa, ayrimlaridan nisbatan kech boshqoqlaganligi kuzatildi.

Boshqoqlash - pishish davri tizmalarda o'rtacha 45,3 kunni tashkil etdi. O'rganilayotgan ko'chatzor namunalarning boshqoqlash-pishish davri erta kuzatilib, ulardan 3 tasida 39-40 kun, 3 ta namunada 42-45 kunni, 3 ta namunada 48-52 kunni va 1 ta namunada 54 kunni tashkil etkanligi kuzatildi.

Nazorat navida unib chiqish - boshqoqlash davri 182 kunni tashkil qilib, o'rganilayotgan namunalar bilan taqqoslanganda namunalarning ayrimlariga nisatan erta unib chiqib boshqoqlagan bo'lsa, ayrimlariga nisbatan kech unib chiqib boshqoqlaganligi kuzatildi.

Huddi shunday boshqoqlash - pishish davrida nazorat navida ham o'rganilayotgan namunalar bilan taqqoslanganda namunalarning ayrimlariga nisatan erta pishishganligi kuzatilgan bo'lsa, ayrimlaridan nisbatan kech pishishganligi kuzatildi. Ya'ni nazorat navida boshqoqlash - pishish davri 39 kunni tashkil qilganligi qayd etilda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Альтергот В.Ф, Мордкович С.С. Влияние повышенной температуры среды на формирование элементов продуктивности пшеницы. Физиолого-генетические основы повышения продуктивности зерновых культур. М. Колос. 1975. С.85-93.
2. Дорофеев В.Ф. Мировой генофонд культурных растений и задачи селекции в свете продовольственной программы. Изв.сер.биол. 1975.№3, С.345-354.
3. Гладышева О.Н., Полимбетова Ф.А. Повышение засухоустойчивости и продуктивности яровых пшеницы в условиях освоения новых земель Акмолинский области. В. сб “Физиология устойчивости растений”. М.: Колос. 1960. С.38-42.
4. Дорофеев В.Ф., Удачин Р.А. Современное состояние и перспективы культуры и селекции пшеницы в СССР. Тр. По прикладной. Бот., ген. Сел. Л., 1983-Т. 80 С.13-21.